

INFLUENCIA DEL ATAQUE QUÍMICO EN LAS PROPIEDADES ÓPTICAS DE PELÍCULAS EPITAXIALES DE GaInAsSb

D. G. Espinosa Arbeláez, J. J. Prías-Barragán, G. A. Álvarez. L. Tirado Mejía y H. Ariza-Calderón.

*Laboratorio de Optoelectrónica, Universidad del Quindío
A. A. 460, Armenia-Colombia*

RESUMEN

Presentamos el estudio de espectros de fotorreflectancia (FR) tomados antes y después del tratamiento químico de una película de GaInAsSb/GaSb crecida mediante la técnica de epitaxia en fase líquida (EFL), los espectros fueron tomados en el rango de temperatura desde 12K hasta 200K. Los ajustes se realizaron con formas de línea lorentziana de tercera derivada para la transición interbanda E_0 . Los parámetros que describen la variación de la energía con la temperatura fueron evaluados mediante las relaciones semiempíricas del tipo Bose-Einstein. La dependencia del parámetro de ensanchamiento con la temperatura fue descrita por relaciones del tipo Bose-Einstein. Se discuten los efectos del ataque químico en el comportamiento óptico del material.

ABSTRACT

In this work we present the photoreflectance (PR) spectra analysis for temperatures in the range of 12K to 200K measured after and before of the etching for a GaInAsSb/GaSb film. The sample was grown by the liquid phase epitaxy (LPE) technique. The PR experimental spectra were fitted using the third derivative lorentzian lineshape associated to the interband transition E_0 . The parameters that describe the temperature dependence of the energy were fitted using the Bose-Einstein type semiempirical relations. The temperature dependence of the broadening parameter was described by the Bose-Einstein type equations. We discussed the etching effects in the optical behavior of the sample.

INTRODUCCIÓN

El $\text{Ga}_{(1-x)}\text{In}_x\text{As}_y\text{Sb}_{(1-y)}/\text{GaSb}$ es un material cuaternario perteneciente al grupo III-V de brecha directa [1], sintonizable a temperatura ambiente en el rango entre 0.3 eV (InAs) a 1.42 eV (GaAs), es decir abarca una región desde el infrarrojo hasta el visible. Sin embargo, su principal aplicación tecnológica se ha restringido a la región del infrarrojo 0.3 – 0.7 eV [2], empleándose en la fabricación de detectores, diodos LED y láseres, para aplicaciones en comunicaciones ópticas con bajas pérdidas de transmisión [3] y para la construcción de celdas termofotovoltaicas [4]

Debido a las perspectivas tecnológicas que ofrece este cuaternario y por razones básicas, en la actualidad los efectos del tratamiento químico en materiales cuaternarios son un tema abierto de investigación, por lo tanto en este trabajo se estudio por medio de la técnica de fotorreflectancia, la influencia del decapado por ataque químico en sus propiedades ópticas, especialmente en las dependencias de las transiciones electrónicas y del parámetro fenomenológico de ensanchamiento con la temperatura, pues estos parámetros ofrecen información acerca de la interacción

electrón-fonón y efectos excitónicos de interés básico en el desarrollo de dispositivos optoelectrónicos.

Detalle Experimental

Las películas de $Ga_{(1-x)}In_xAs_ySb_{(1-y)}$ fueron crecidas por medio de la técnica de epitaxia en fase líquida sobre sustratos monocristalinos de GaSb en la dirección (100). Se tomaron espectros de fotorreflectancia antes y después de someter las muestras a un proceso de decapado por ataque químico con $HCl:HNO_3$ en la proporción 30:1 durante 4 minutos. Las mediciones fueron tomadas a diferentes temperaturas entre el rango de 12K a 200K usando un sistema criogénico basado en un ciclo cerrado de He líquido y controladas con un LakeShore 330 autotuning. Se utilizó como haz de prueba la luz de una lámpara QTH de 200W difractada con un monocromador TRIAX 320 de triple rejilla, como haz modulador se utilizó un láser de HeNe en la línea 632.8 nm cortado mecánicamente a una frecuencia de 255 Hz.

Resultados y discusiones

En la Figura 1 se muestran los ajustes de los espectros experimentales de fotorreflectancia para el $Ga_{(1-x)}In_xAs_ySb_{(1-y)}/GaSb$ a distintas temperaturas antes y después del tratamiento químico denominadas M45 y M45TQ respectivamente. En los espectros se observa claramente un corrimiento hacia menores valores de energías a medida que crece la temperatura como era de esperarse. En estas figuras se muestran como cuadros los datos experimentales y en línea continua sus respectivos ajustes con el modelo teórico propuesto por Aspnes [5]. Para ajustar los espectros antes de atacar se utilizó una forma de línea lorentziana de tercera derivada, la cual describió muy bien los datos experimentales.

Figura 1 A la izquierda espectros de fotorreflectancia antes de atacar químicamente M45 y a la derecha espectros después del decapado químico M45TQ.

Después del ataque químico los espectros de la muestra cuaternaria cambiaron su forma exhibiendo dos oscilaciones, teniendo en cuenta que la diferencia de energía entre ellas se conser-

va para todas las temperaturas y que su amplitud relativa disminuye a medida que incrementa la temperatura tal como se presenta en la Figura 2, se puede asociar esta forma de línea a dos contribuciones, una relacionada con una forma de línea lorentziana de primera derivada, la cual asociamos a la contribución excitónica y una segunda a una forma de línea lorentziana de tercera derivada asociada a la transición fundamental [4]. Como resultado del ajuste se obtuvieron las dependencias de las energías de transición y los parámetros de ensanchamiento fenomenológico con la temperatura.

Figura 2 Relación de amplitudes de las dos formas de línea

densidad de defectos superficiales en la muestra favoreciendo la aparición de transiciones excitónicas con una energía de ligadura $\Delta E = 12\text{meV}$, valor que se corresponde con lo reportado por Iyer et al [7].

El corrimiento a mayor energía de la transición fundamental después del ataque químico puede estar relacionado con cambios en el parámetro de red a consecuencia de la modificación de la densidad de defectos superficiales, en trabajos futuros se profundizará al respecto.

Con un procedimiento similar al descrito anteriormente se obtuvo la dependencia del parámetro fenomenológico de ensanchamiento con la temperatura para la muestra antes y después del ataque químico como puede observarse en la Figura 4.

Del comportamiento con la temperatura del parámetro fenomenológico de ensanchamiento para la muestra antes y después del decaído, se encontró la temperatura del fonón longitudinal óptico $\theta_{LO} = 333\text{K}$ cercano al valor de $\theta_{LO} = 335\text{K}$ aceptado para el GaSb. [4].

En la Figura 3 se muestra la dependencia de las energías de transición con la temperatura y su respectivo ajuste, utilizando expresiones del tipo Bose-Einstein [4] para M45 y M45TQ. A partir de la extrapolación de los valores de energía de la transición fundamental para $E_o(0\text{K})$ y $E_o(300\text{K})$ cumpliendo el criterio de coincidencia de parámetros de red del GaSb [2,6] se encontró que M45 es $\text{Ga}_{0.84}\text{In}_{0.14}\text{As}_{0.13}\text{Sb}_{0.87}/\text{GaSb}$.

La aparición de una contribución excitónica luego del decaído por ataque químico, nos brinda información acerca de la efectividad del ataque para cambiar de manera favorable la

Figura 3 Dependencia de las transiciones electrónicas con la temperatura para M45 y

Figura 4 Dependencia con la temperatura del parámetro fenomenológico de ensanchamiento

Conclusiones

Se estudió por medio de la técnica de fotorreflectancia-IR una muestra tratada químicamente de $\text{Ga}_{(1-x)}\text{In}_x\text{As}_y\text{Sb}_{(1-y)}$ /GaSb, se encontró que los parámetros $E_0(T)$ y $\Gamma(T)$ se ven fuertemente influenciados por el decapado de la superficie. Se encontró una contribución excitónica en los espectros de fotorreflectancia después del ataque químico que indican un mejoramiento en la superficie de la película.

Proponemos la técnica de fotorreflectancia en el infrarrojo para realizar estudios de la influencia del ataque químico en las propiedades ópticas de materiales cuaternarios.

Este trabajo ha sido desarrollado con el apoyo financiero de Colciencias y la Universidad del Quindío.

Referencias

- ¹. S. Adachi. J. Appl. Phys. Phys, **61**, 4869 (1987).
- ². I. Vurgaftman, J.R. Meyer, L.R. Ram Mohan, J. Appl. Phys, **89**, 5815 (2001)
- ³. K. Shim, H. Rabitz, and P. Dutta. J. Appl. Phys. **88**, 7157 (2000).
- ⁴. Marín Muñoz, Fred H. Pollak, M.B. Zakia, N.B. Patel, J.L. Herrera Perez, Phys. Rev. B, **64**, 16600 (2000).
- ⁵. D.E. Aspnes, Surf. Sci, 37, 418 (1978).
- ⁶. M. Muñoz, K. Wei And Fred H. Pollak, J. Appl. Phys, **87**, 1780 (2000).
- ⁷. S. Iyer, S. Hegde, K.K. Bajaj, Ali Abul Fadl, W. Mitchel, J. Appl. Phys, **73**, 3958 (2000).